

Церква і держава

В.В.Масненко

доктор історичних наук
Черкаський національний університет
ім. Б.Хмельницького

Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки

Національна безпека держави залежить від таких елементів міжправославної ситуації: зовнішньополітичних (геополітичних) орієнтирів православних деномінацій, їхньої соціальної доктрини, спроможності до міжконфесійного діалогу. Не менш суттєво на загальну ситуацію впливає також наявність іноземних впливів на стан та подальший розвиток релігійної ситуації в Україні. Ця проблема вже була предметом зацікавлення дослідників (праці І.Кураса, О.Сагана, В.Васьковського тощо) [1].

Як зауважив у своїй доповіді на засіданні наукової ради МЗС України І.Курас, саме православ'я є найбільш вразливим для іноземних впливів [2, 17]. Пояснюється це тим, що в Україні знаходиться величезна кількість парафій Московського патріархату. Як відомо, російські політики прикладають усіх зусиль для утримання України у силовому полі Московського патріархату. При цьому вони мають важелі впливу не тільки на УПЦ, але й на УПЦ КП та УАПЦ. Безпосередніми агентами впливу слугують москвофільські православні братства та окремі православні ієрархи. Досить показово, що УПЦ МП відмовилась навіть від самої постановки питання про автокефалію української церкви (Ухвала Архієрейського собору від 15 грудня 1996 р.). На думку дослідників, ця ухвала і визначає сучасну ситуацію в цій церкві, де поступово витісняються від керівництва проукраїнськи налаштовані ієрархи [3, 712].

Відповідна активність виявляється і на міжнародному (міжцерковному) рівні. Зокрема, у квітні, липні, жовтні 2001 р. у Цюриху на зустрічах офіційних делегацій Константинопольського та Московського патріархатів, представники Москви заперечували можливість автокефалії української церкви і домоглися виключення представників українських церков із переговорного процесу. Архієрейський собор Московського патріархату в липні 2001 р. всю провину за ситуацію в православ'ї України поклав на “розкольників”, прирівнявши їх до еретиків. Ця позиція була продубльована на Архієрейському соборі в Києві.

В українських владних органах присутнє досить потужне проросійське лобі. У кожному скликанні Верховної Ради України створюються депутатські групи на підтримку УПЦ МП (“За єдину Українську Помісну православну церкву, “Депутатське об'єднання на захист канонічного українського православ'я” тощо). Майже всі силові структури України (МВС, СБУ, Управління прикордонними військами та інші) уклали договори про “духовне” шефство з УПЦ МП. У самій Церкві навіть запроваджена посада голови синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, яку посідає архієпископ Львівський і Галицький Августин. Цілковитим зрозуміло, що це створює досить непросту, навіть парадоксальну

ситуацію. Адже силові відомства української держави опікуються, духовно окормлюються тією православною церквою, ієрархи якої виступають за відновлення “єдиної держави”, фактично російської імперії, називаючи державну незалежність України “трагічною помилкою” [4, 210]. На переконання О.Сагана, така ситуація є вкрай небезпечною. Адже УПЦ МП є складовою частиною РПЦ і повинна виконувати всі рішення свого Предстоятеля та Соборів. А московський патріархат у свою чергу уклав спільні договори з усіма силовими відомствами Росії. Тож постає закономірне питання – які договори буде виконувати частина Російської церкви в Україні? [3, 727]. Окрім організаційних непорозумінь, не вирішеними лишається світоглядний аспект: яку національну ідею (російську чи українську) будуть плекати в українському війську та правоохоронних структурах?

Як відмічали дослідники, проімперська позиція УПЦ особливо виразно активізувалась 2000 р. у зв'язку з обговоренням питання канонізації останнього російського імператора Миколи II. Така позиція керівництва УПЦ постійно виявляється у найрізноманітніших акціях. У серпні 2004 р. відбувся хресний хід з Криму до Києва, присвячений царевичу Олексію Романову. У липні 2005 р. у Києві відбувся доволі масовий хресний хід (до 40 тис. осіб), присвячений вже безпосередньо вшануванню Миколи II та членів царської родини. Не слід зайвий раз нагадувати, що така позиція не сприймається значною частиною українського суспільства.

Активізувалась і зовнішня політика Румунської православної церкви. Її вплив в основному поширюється на територію Молдови, але все більше охоплює молдавське та румунське населення і України. У юридичному підпорядкуванні Румунського патріарха перебуває митрополит Бельцький, Хотинський і Бессарабський Петро (окремі парафії Чернівецької та Одеської областей). Румунська церква намагається створити свої вікаріати у Чернівецькій, Одеській та Закарпатській областях. На Буковині навіть проводився збір підписів за таке вирішення питання.

Досить серйозну небезпеку становить нерозробленість соціальної доктрини у православних церквах. Зокрема, нез'ясованими лишаються такі важливі питання як церква та демократія чи її заперечення, проблеми прозелітизму, модернізації церкви, церква і права людини тощо. Від власного внутрішнього церковного з'ясування цих визначальних чинників залежить те, чи зможе православна церква, без огляду на її конфесійні різновиди виконувати функцію консолідації українського суспільства.

Помітний вплив на проблеми національної безпеки мають відмінності у концептуальних геополітичних концепціях різних православних конфесій в Україні. Якщо ієрархія УПЦ МП незмінно стоїть на позиціях московського месіанізму та теорії “Москви – третього Риму”, то у лоні УПЦ КП почала виразно формуватися ідея українського месіанізму. Її концептуальні основи були закладені ще за патріарха Володимира (Романюка). Києвоцетриські постулати базуються на давній ідеї осмислення Києва як “другого Єрусалиму” – нового лідера православного світу. За патріарха Філарета, на думку деяких дослідників, ця концепція набула навіть реалізації на практиці. Активна міжнародна діяльність УПЦ КП фактично започаткувала створення “паралельного диптиху” невизнаних православних церков. Про це свідчать контакти Київського патріархату з Болгарською (паралельною) ПЦ, Македонською ПЦ, Чорногорською ПЦ, Білоруською АПЦ, “старостильниками” у грецькій церкві тощо.

На національну безпеку держави впливає також та обставина, що православні церкви активно долучаються до політичної боротьби в Україні, особливо під час виборчих кампаній. Така політизація відбувалась на фоні постійних заперечень вищих ієрархів про неприпустимість втягування Церкви у суто політичні державні справи.

Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. УПЦ виразно солідаризувалася з провладним кандидатом В.Януковичем. Про це свідчили заяви митрополита Володимира, хресні ходи та інші акції вірних цієї конфесії тощо. Як вже вказували дослідники, зокрема, О.Лисенко, найбільш політизовану заангажовану позицію зайняли такі владики цієї деномінації як Агафангел та Іоанн, які чинили неприхований тиск на митрополита Володимира. Опозиція неодноразово інформувала про безпосередню участь ієрархів та священників цієї церкви у політичній агітації, включно з поширенням листівок та інших агітаційних матеріалів за представника влади під час богослужінь та інших релігійних заходів. У виборчій кампанії самого В.Януковича постійно наголошувалось на його відданості канонічній церкві, повсякчас демонструвалась його набожність (хоча і виглядало це досить штучно і поверхово). Зокрема, у ЗМІ подавалась інформація про відвідини прем'єр-міністром Афона, Святогорської, Печерської лавр, показові моління перед голосуванням, отримання благословення від "старців" тощо. В.Ющенко демонстрував значно більшу конфесійну толерантність: рівнозначно підтримуючи всі православні конфесії. УПЦ КП симпатизувала Ющенку, хоча це виглядало менш відверто, особливо у позиції вищих ієрархів. Частина владик на місцях більш відкрито підтримували опозиційного кандидата. Після голосування у другому турі, 21 листопада 2004 р. керівництво УПЦ КП приєдналося до заяв п'яти християнських церков з засудженням фальсифікації виборів.

Окремі православні конфесії притримуються протилежних позицій і у загальній міжконфесійній ситуації в Україні. Зокрема, під час візиту, вже нині покійного, папи Павла Іонна II до України у 2001 р. УПЦ Московського патріархату виразно демонструвала вкрай неприхильне до нього ставлення. Натомість предстоятелі УПЦ КП та УАПЦ віднеслись до візиту з повними розумінням і навіть були присутні на зустрічі з понтифіком. Далі, перенесення головного осідку УГКЦ до Києва 21 серпня 2005 р. викликало негативну, навіть роздратовану реакцію з боку УПЦ, при стриманому ставленні інших православних Церков. Суто релігійним справам знову було надано непотрібної політизації, що найбільш виразно виявилась у спільних протестних акціях УПЦ та низки опозиційних політичних партій (ПСПУ, "Братство", "Держава").

Православний чинник активно використовується й у виборчій кампанії до Верховної Ради 2006 р. Так Партія "Союз" явно з політичною метою активно експлуатує привезення в Україну мощей Серафима Саровського. Які з 25 серпня 2005 р. почали свою подорож по державі за маршрутом: Київ – Харків – Донецьк – Дніпропетровськ – Одеса – Сімферополь – Київ. За даними ЗМІ під час акції мощам поклонилося близько 1,5 млн. віруючих. У настійливій рекламі, яка постійно присутня у загальноукраїнських та регіональних ЗМІ наголошується про благословення цієї акції з боку московського патріарха Олексія II та київського митрополита Володимира. Ця ж партія у своїй передвиборчій агітації активно використовує вкрай заангажований слоган конфесійного зафарбування – "С нами Бог и Россия!".

Конфесійна тематика знову активно використовується у передвиборчій агітації головою Партії регіонів В.Януковичем. 14-15 жовтня 2005 р. низка політичних партій та громадських організацій провела у Києві акцію на захист “канонічного” Православ’я. Приводом до якої стало відзначення у день Покрови Богородиці чергової річниці УПА. Активісти ПСПУ та інших лівацьких організацій разом з Союзом православних братств спровокували зіткнення з активістами правих організацій. Останнім часом активізувалося створення нових громадських організацій, які побудовані за конфесійним принципом. При цьому переважна більшість з них залучається до участі у політичному житті країни. Так, 11 вересня 2005 р. створено “Союз православних громадян України”, керівник якого Кауров із задоволенням констатував наявність у лавах організації великої кількості священників і готовність до боротьби на захист “канонічного” православ’я.

Підсумовуючи, варто зауважити, що сучасний стан Православ’я в Україні виступає досить плідним ґрунтом на якому виникають вагомі виклики для національної безпеки держави. Політизація православної ідеї, використання конфесійних суперечностей для досягнення політичних цілей створює реальну загрозу миру і стабільності в українській державі. А пролонгація на невизначений час вирішення проблеми створення єдиної помісної Церкви взагалі несе у собі надмірний конфліктогенний потенціал, що може загрожувати єдності самої держави.

Примітки

1. Васьковський В. Стан релігійної мережі в Україні // Національна безпека та оборона. – 2002. - № 10.
2. Етнічний чинник та добросусідство. Із засідання наукової ради МЗС України // Політика і час. – 2003. - №8.
3. Саган О.Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004.
4. Маринович М. Роль церков у будівництві посткомуністичного суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – Ч. 22. – 2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійівський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006